

QADIMGI XORAZM MADANIYATINI KASHF ETGAN AKADEMIK

Abdullayev Mirjalol O'ktam o'g'li

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: abdullayevmirjalol319@gmail.com

+99893 233 38 44

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Xorazm madaniyatini chuqur tadqiq etgan olim S.P.Tolstovning ilmiy izlanishlari, tadqiqotda qo'llagan usullari, olimning kelajak avlodga qoldirgan boy tarixiy merosi muhokama qilindi va yoritildi.

Kalit so'zlar: Katta Xorazm, Xorazm arxeologik ekspeditsiyalari, S.P.Tolstov, madaniyat, arxeologiya, etnografiya, ekspeditsiya, yodgorlik, Yevripid, Aristotle, Strabon, institut, geolog.

Аннотация: В данной статье рассмотрены и освещены научные изыскания ученого С.П. Толстова, глубоко изучившего древнехорезмийскую культуру, используемые в исследованиях методы, а также богатое историческое наследие, оставленное ученым будущему поколению.

Ключевые слова: Большой Хорезм, хорезмские археологические экспедиции, С.П.Толстов, культура, Археология, этнография, экспедиция, памятник, Еврипид, Аристотель, Страбон, институт, геолог.

Annotation: In this article, the scientific research of the scientist S.P. Tolstov, who deeply studied the ancient Khorezm culture, the methods used in the research, and the rich historical heritage left by the scientist to the future generation were discussed and highlighted.

Keywords: Great Khorezm, archaeological expedition of Khorezm, S.P.Tolstov, culture, archeology, ethnography, expedition, monument, Euripides, Aristotle, Strabo, Institute, geologist.

KIRISH

Xorazmning qadim tarixini o'rganish bo'yicha, xususan savdo shaharlari to'g'risida XIX asr rus geograflari, tarixchilari, elchilari, harbiy topograflari, etnograf va sayyohlari tomonidan chop qilingan ko'pgina asarlar va maqolalardan ham ularning savdo mobaynida yozib olgan kundaliklaridan kerakli ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Markazi Osiyo tarixiy madaniyatining eng qadimgilaridan xissoblangan Xorazmga bu davrda birinchi ilmiy ekspeditsiyalar yuborilgan. Yo'llar, mustahkamlangan qal'a va qo'rg'onlar, iqtisodiyot to'g'risidagi ma'lumotlar to'plash bilan bir qatorda, ular vohaning qadimgi tarixini ham o'rganganlar. Natijada Xorazmning o'rta asrlar shahar madaniyati masalalari to'g'risidagi bir qancha ilmiy asarlar, hisobotlar tarix zarvaraqlaridan joy olgan. Bu davrga Xiva vohasi tavsiflari ham taaluqli bo'lib, ular ko'proq ilmiy xususiyatga ega bo'lgan.

Amudaryo va Orololdi hududida yashayotgan xorazmliklar tarixi uzoq o'tmishga - IV ming yillikdan boshlangan va yangi tosh davri deb nomlangan neolitga borib taqaladi. Voha tarixini keng qiziqish bilan o'rgangan olim, akademik S.P.Tolstovning ma'lumotlariga qaraganda qadimgi ajdodlarimiz Kaltaminor, Tozabog'yop, Suvyorgan, Amirobod kabi ulkan madaniyatlarni yaratganlar va uzoq o'tmishdan yodgorlik sifatida qoldirganlar. Bu noyob madaniy meros va uni o'rganishga juda ko'plab olimlar o'z hissasini qo'shganlar¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ko'hna Xorazm o'tmish tarixi va madaniyati olim e'tiborini talabalik davridayoq o'ziga jalb qilgan edi. 1925-yilda S.P. Tolstov ilk bor Xorazmga tashrif buyurib, o'lkaning boy arxeologiyasi va etnografiyasi bilan shug'ullana boshlagan. S.P.Tolstovning ta'kidlashicha, o'lkaning eramizdan oldingi IV-III ming yilliklardan to eramizning IV asrgacha o'tgan to'rt yarim ming yillik tarixi qadimgi Xorazm taraqqiyotini ko'rsatuvchi davri hisoblanadi. Bu davr Xorazm madaniyati

¹ <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/130.17.12.2022>

tarixida alohida ahamiyatga egadir. Xorazmda yashagan xalqlarning eng qadimgi davrga oid yozma va og‘zaki adabiyot na‘munalari, tarix kitoblari, Beruniy asarlari orqali yetib kelgan. Ayniqsa, antik dunyo tarixchilardan Gerodot, Ktesiy, Esxil, Yevripid, Aristotel, Strabon, Yoqut al-Hamaviy kabi mualliflarning asarlarida, ko‘hna Xorazmda yashagan xalqlarning afsona, rivoyat va hikoyatlari keltirilgan.

U 1936-1940-yillar mobaynida XAEESI Xorazmning Ko‘hna qal‘alari Xiva, Xazarasp, Tuproqqal‘a, Qo‘yqirilganqal‘a, Ayoqqal‘a va boshqa qal‘alarda arxeologik tadqiqot ishlarini olib bordi[1:5].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

S.P.Tolstov Sobiq Ittifoq Fanlar Akademiyasi Etnografiya instituti tarkibida 1937-yili Xorazm arxeologik ekspeditsiyasini tashkillashtirib, Xorazm o‘lkasi tarixini o‘rganishga kirishdi. 1946-yili ekspeditsiya faoliyatiga taniqli olim T.A.Jdanko rahbarligidagi etnograf olimlarning kelib qo‘shilganligi bois, ekspeditsiya Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi bo‘lib yangidan tashkil etildi va Sobiq Ittifoq tarkibidagi eng katta ekspeditsiyaga aylandi. S.P.Tolstov ekspeditsiyaga 1965-yilgacha rahbarlik qiladi[2:19].

Ekspeditsiya tarkibi yangidan tashkil etilganidan so‘ng, uning tarkibiga arxeolog olimlar bilan bir qatorda juda ko‘plab etnograf olimlar va tadqiqotchilar ham jalb etildi. Natijada, ekspeditsiya tarkibida qoraqalpoq, turkman, shimoliy o‘zbek va janubiy o‘zbek etnografik otryadlari tashkillashtirildi[3:51]. Shuningdek, ekspeditsiya faoliyatida arxeolog va etnograf tadqiqotchilardan boshqa, geologlar, geomorfologlar, tuproqshunoslar, geograflar va antropologlar ham ishtirok etgan. S.Tolstov ushbu faoliyati davomida jahon tajribasida birinchi marotaba aerometoddan keng ko‘lamda foydalanilganligi, ekspeditsiya oldida turgan bir qancha og‘ir tarixiy masalalarning yechimini tez topish imkoniyatini yaratdi. Natijada, qisqa vaqt ichida yuzlab shahar va qo‘rg‘onlar, qadimgi qishloqlar va sug‘orish kanallari xarobalari, shuningdek, minglab gektar ekin maydonlarini topishga erishildi va ularning arxeologik xaritasi ishlab chiqildi.

S.P.Tolstov O‘rta Osiyo xalqlari, jumladan Qadimgi Xorazm tarixini boy faktik materiallarga, asosan tadqiqotlar davomida to‘plangan arxeologik manbalarga, shuningdek qadimgi va o‘rta asrlarga oid kam sonli yozma manbalarga tayanib o‘rgandi. Ayniqsa, S.P.Tolstov tomonidan ekspeditsiya faoliyati doirasida arxeologiya va etnografiya sohasida tadqiqotning yangi usullarining qo‘llanilishi alohida ahamiyat kasb etdi. Mazkur qo‘llanilgan tadqiqot usullaridan foydalanish bugungi yosh tadqiqotchilarning ishlarida ham tarixiy yechimning sifatini boyitib kelmoqda.

Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi va uning rahbari S.P.Tolstovning ilmiy tadqiqot metodlaridan biri bu - kompleks tadqiqotlar usuli bo‘lib sanaladi va bu usul fanda Sobiq Ittifoq davlatlari orasida birinchi marta qo‘llanildi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda S.P.Tolstov tomonidan arxeologik tadqiqotlar davomida yana bir yangi usul arxeologiya sohasida keng qo‘llanildi. Bu arxeologik yodgorliklarni aeros‘yomka yordamida o‘rganish bo‘lib, bu usul 1946-yili qadimgi Xorazmshoxlar markazlaridan biri Tuproqqal‘a yodgorligida ilk marotaba amalda qo‘llanildi. Arxeologiya sohasida bunday yangi usullarning keng qo‘llanilishi, tadqiqotlar davomida Qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi tarixining tortishuvli va o‘ta nozik masalalarini o‘rganishda va hal etishda juda qo‘l keladi[4:78].

Bundan tashqari biz o‘rganayotgan etnograf olim “Katta Xorazm” mavzusining o‘rganishdagi ikkinchi bosqich - arxeologik tadqiqotlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan. Bu muammoni o‘rganishga akademik S.P.Tolstov katta hissa qo‘shgan. U “Katta Xorazm”ning mavjud bo‘lganligini isbotlash uchun dastlab yozma ma‘lumotlarga, xususan Xitoy va arab manbalariga ham murojaat qildi. Natijada “Avesto”da tilga olingan “Qang‘a” va “Ayr‘yanem Vaychax” hududlari Xorazmning geografik o‘rniga mos kelishini aniqladi. Olim Xorazm hududidagi mil. old. VII-VI asrlarga oid yirik irrigatsiya inshootlari - Davdon, Chermonyop, Gavho‘ra kanallari va ularning yaqinidagi Ko‘zaliqir va Qal‘liqirdan topilgan moddiy manbalarni “Katta Xorazm” davlati tarixi bilan bog‘lashga xarakat qildi.

Natijada u “Avesto”da mavjud “Kvadrat Vara”ning tasviri bilan qadimgi Xorazm qal’alarining qurilish uslubidagi o‘xshash tomonlar borligini aniqlashga muvaffaq bo‘ldi².

Xorazm bo‘ylab o‘tkazilgan arxeologik izlanishlar natijasida Guldursun, Ko‘hnavoz, Pilqal’a, Bozorqal’a, Qo‘rg‘oncha qal’a, Ayozqal’a, Tuproqqal’a, Jonbosqal’a, Qo‘yqirilgan qal’a, Tuqqal’a, Guvurqal’a kabi yuzlab qadimiy shaharlar topildiki, ulardagi me‘morchilik, amaliy va haykaltaroshlik san’ati beqiyos rivojlanganligidan dalolat beradi. Qadimgi Xorazm san’ati va me‘morchiligi tarixi haqida «Kaltaminor», «Tozabog‘yob», «Suyorg‘on», «Amirobod», «Jetisor», «Kanguy», Amudaryo boyligi, madaniyati va «Beshtepa», «Qoratepa», «Arfa chaluvchi», «Yo‘lbars», «Qirg‘ovul» «Ot tuyog‘i», «Yo‘lbars panjasi», «Kohin haykali», «Odam tasviri», «Qorovul haykali», «Qizil bosh», «Vzimir qallig‘i», rangli naqshlar «Rangli byust» yoki «Chirikrabort», «Qo‘yqirilgan kal’a», «Ayozqal’a», «Tuproqqal’a», «Teshikkal’a» kabi badiiy-madaniy yodgorliklari juda katta ilmiy ma’lumotlar beradi [5].

XULOSA

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan boy madaniy merosimizni va ko‘hna tariximizni o‘rganishda tarixchi-olim S.P.Tolstovning xizmatlari beqiyos sanaladi. Olim tomonidan yaratilgan ilmiy asarlar bugungi kunda ham xalqimiz o‘tmish tarixini o‘rganishda asosiy manbalardan biri sifatida xizmat qilmoqda. Olimning samarali ilmiy faoliyati va kuzatishlari davomida yaratilgan barcha asarlari bebaho meros sifatida qolgan va bu asarlarning ilmiy qimmatini hech qachon eskirmaydi. So‘nggi yillardagi ilmiy izlanishlar va arxeologik tadqiqotlar Xorazm kurraizaminimizning eng qadimiy, eng Ko‘hna o‘lkalaridan biri bo‘lganligini, bu o‘lkada juda qadimdan o‘troqlashgan qabilalar yashagani, ularning ovchilik, chorvachilik, bog‘dorchilik va dehqonchilik madaniyati g‘oyat kuchli

² <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/130.17.12.2022>

rivojlanganligini isbot etdilar. Bunda fors, lotin, arman, xitoy, yunon, rim va boshqa qadimiy xalqlarning ilmiy manbalari ham to‘la javob bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Сотлиқов, О.Абдуллаев. Қомусий илм соҳиби. “Илм сарчашмалари” журнали 2007 й.
2. Итина М.А., Левина Л.М., Неразик Е.Е., Рапопорт Ю.А. К 60-летию Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. ЭО, №6, 19
3. Камалов С.К. Вклад С.П.Толстова в становление и развитие исторической науки в Средней Азии // Тезисы докладов Международного симпозиума «Приаралье на перекрестке культур» и второго полевого семинара «Археология древнего Ташкырманского оазиса», посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося исследователя Центральной Азии Сергея Павловича Толстова. Нукус-Бустан-Беруни. 2007
4. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№5/1(61), Хоразм Маъмун академияси, 2020 й. - 126 б.
5. S.Tolstov. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab. -Toshkent. 1964.